

La “Nueva” Política Criminal en Honduras: Misma receta, mismos resultados

Por: Rigoberto Cuéllar Cruz

Doctor en Derecho

En una de sus frases más célebres, Albert Einstein, considerado el hombre más brillante del siglo XX, sostenía que sinónimo de locura era pretender obtener diferentes resultados, haciendo exactamente lo mismo. Frase que hoy, lamentablemente, describe a la perfección nuestros fallidos intentos por frenar la creciente delincuencia e índices de violencia en nuestro país.

Al inicio de su gestión, una comparecencia pública de nuestro actual Ministro de Seguridad, en la que cuestionaba la política criminal implementada en El Salvador y evidenciaba la necesidad de que Honduras implementara una fórmula propia, generó cierta esperanza en cuanto a que Honduras podría reorientar el fallido camino seguido hasta ahora; sin embargo, las recientes reformas legislativas propuestas por esta misma Secretaría de Estado, junto con algunos diputados del Congreso Nacional, parecen alejarse de ese planteamiento inicial, pues, en definitiva, con dichas propuestas se responde con más de lo mismo.

Al respecto, consideramos que ya es tiempo de que la academia incida de manera decisiva en las decisiones políticas y que los políticos desistan de sus esfuerzos, bien intencionados o no, por ofrecer a la ciudadanía soluciones inmediatistas que en nada contribuyen a la concreción de soluciones reales.

En Honduras, así como en la mayoría de países de América Latina, llevamos más de 40 años implementando la misma política criminal para enfrentar al delito y al delincuente, basada fundamentalmente en dos pilares: 1) la prisión, como forma de castigo generalizada; y 2) el incremento de penas, como instrumento disuasivo por excelencia. Una política criminal no solamente errada, sino, más allá de ello, incluso contraproducente para los fines correctivos que se pretenden.

Cabe destacar que lo anterior no es tan solo una apreciación teórica, sino una realidad inobjetable tras más de 40 años de demostrado fracaso del modelo hasta ahora implementado, en el que la problemática de la delincuencia no solo no se ha contenido, sino que, lejos de disminuir, se incrementa año tras año.

En el marco de lo anterior, las recientes reformas propuestas ante el Congreso Nacional se fundamentan en la misma retórica infértil: Reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal, esencialmente orientadas a extender la duración de la prisión preventiva y aumentar las penas en determinados delitos considerados como graves.

Dejando por ahora de lado la cuestionable técnica legislativa utilizada en su redacción, y concentrándonos únicamente en algunos aspectos generales de fondo, resulta especialmente preocupante la iniciativa orientada a reducir, “de hecho” y de

forma indirecta, la edad punible en Honduras, al proponer que menores de 12 años puedan ser sometidos a un régimen de prisión, lo que podría abrir la peligrosa puerta a que niños ingresen al sistema penitenciario hondureño.

Hay que entenderlo de una vez: ¡El sistema penitenciario hondureño no es la solución al problema delictivo en Honduras! Lejos de ello, constituye uno de sus principales factores de reproducción, promoviendo un entorno en el que un joven ingresa acusado por el hurto de una bicicleta y, para sobrevivir, es obligado a formar parte de alguna de las estructuras delictivas existentes dentro de los propios centros penales. Posteriormente, regresa a la misma realidad social que lo obligó a delinquir en primer lugar, pero ahora con antecedentes penales, lo que disminuye aún más sus posibilidades de reinserción.

¿Qué otra opción real para sobrevivir tendrá este joven, sino la de volver a delinquir? Sin embargo, en esta ocasión, al pertenecer a una estructura organizada que opera incluso desde el propio centro penal, no será por el simple hurto de una bicicleta, sino que podría involucrarse en delitos de mayor gravedad, como el robo de vehículos o la extorsión, en un ciclo de violencia que tiende a perpetuarse y en el que el sistema penitenciario termina desempeñando un papel determinante.

Si queremos frenar este ciclo de violencia, y aunque a primera vista ello pudiese parecer contradictorio, debemos dejar de enviar personas al sistema penitenciario nacional, especialmente aquellas condenadas por delitos menores, porque es ahí precisamente donde se forman los futuros integrantes de estructuras criminales organizadas.

Y si lo anterior es cierto para delincuentes condenados por delitos menores, ¿qué decir sobre personas que, constitucionalmente, son inocentes, se encuentran sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva y, sin embargo, son forzadas a cumplir verdaderas condenas anticipadas en un centro penal? ¿Y ahora queremos someter a este proceso de criminalización a niños? No querer comprender esta realidad, lejos de aportar, es abonar a la problemática existente.

Complementariamente a lo anterior, la solución tampoco está en amenazar con el aumento de penas. ¡Si tan solo la disuasión del delito fuera así de simple! Un delincuente que tiene la decisión tomada de delinquir no se detendrá a estudiar el Código Penal para reflexionar sobre la pena que le correspondería. De hecho, quienes suelen reparar en estos extremos son los ciudadanos de bien, quienes nunca tuvieron la intención de delinquir.

Y es que, efectivamente, el elemento disuasorio no está en la simple amenaza de una pena, por alta que parezca, sino en la certeza de que dicha pena, ya sea baja o alta, efectivamente se impondrá. Lo anterior nos conduce a la identificación del verdadero problema de los altos índices de delincuencia en Honduras: la impunidad.

Es decir, el problema no radica en que las penas en Honduras resulten, para algunos, bajas en determinados tipos delictivos, sino en la incapacidad de los órganos persecutores y juzgadores del Estado para identificar, acusar, juzgar y, en su caso, condenar eficazmente a los infractores.

Al respecto, podría incluso plantearse la instauración de la pena de muerte -lo que constitucionalmente resultaría inviable- o la extensión de la pena de prisión a perpetuidad, como se sugiere en las propuestas de reforma; sin embargo, ello no garantizaría una disuasión efectiva para prevenir la comisión de los delitos asociados a tales penas. Al menos no mientras las probabilidades reales de que dichas sanciones se impongan sigan siendo prácticamente inexistentes. Con un índice de impunidad en nuestro país superior al 85%, es posible amenazar con la pena que se quiera, sin que ello genere un efecto disuasivo real en quien ha decidido delinquir.

Identificado entonces el verdadero problema, la solución surge también como evidente: Fortalecer la cadena de justicia penal en todos y cada uno de sus eslabones, recordando que una cadena solo resultará tan fuerte como su eslabón más débil.

Lo anterior pasa por dotar a la Policía Nacional, y en especial a su Dirección de Investigación; al Ministerio Público, incluido, y muy especialmente, su Dirección de Medicina Forense; y al Poder Judicial, de todos los insumos materiales y personales indispensables para el ejercicio efectivo de sus respectivas funciones. Pero hay que comprenderlo bien: Ello implicará no solo el presupuesto necesario para la contratación de más agentes de investigación, más peritos forenses, más fiscales y más jueces, sino también la inversión necesaria para la formación de mejores agentes de investigación, mejores peritos forenses, mejores fiscales y mejores jueces, pues muy poco se avanzará si simplemente nos limitamos a contratar más de lo mismo. En definitiva, se trata de eficientizar lo ya existente y asegurar que lo nuevo responda a los mismos estándares de calidad.

De hecho, se advertirá que, en la medida en que formemos adecuadamente, de manera permanente y sistemática, a nuestros servidores públicos del sector justicia y los dotemos de más y mejor logística, los requerimientos de nuevas contrataciones serán mucho menores.

Por supuesto que lo anterior pasará por asumir decisiones y acciones mucho menos populares y menos visibles políticamente que las de inaugurar mega cárceles, realizar vistosos y costosos operativos conjuntos policiales/militares o vociferar respuestas mediante enérgicas reformas legislativas a la normativa penal que, como ya se evidenció anteriormente, estarán condenadas a los mismos resultados nulos que todas las anteriores; pero ya es tiempo de que empecemos a comportarnos como estadistas serios y tomemos decisiones que, aunque a mediano y largo plazo, sí concretizarán resultados tangibles.

La decisión política de apostar por el fortalecimiento del sistema de justicia penal, por otra parte, y adicionalmente a servir como un disuasivo efectivo contra la delincuencia, traerá consigo un beneficio adicional de igual o incluso mayor calado: la restauración de la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

Pero, haciendo eco nuevamente de las palabras de Einstein, continuar con las mismas medidas y fórmulas, esperando resultados diferentes, no es más que una locura.